

BOSHLANG'ICH SINIF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING

Dilorom Sharifovna Yakibova

Termiz davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi,
Termiz davlat universiteti, 190111, Termiz, O'zbekiston

Email: lola.yakibova68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841980>

Annotatsiya:

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida texnologiya darslariga nisbatan kreativligini oshirish nazariyasi va ahamiyati yoritilgan. O'quvchilarda kreativlikni shakllantirish eng muhim omil ekanligi nazariy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar:

Ijodkorlik, kreativlik, qobiliyat, tafakkur, mantiqiy fikrlash, dunyoqarash, mehnatsevarlik, kasbga yo'naltirish, bilim, texnologiya darslari.

KIRISH

Kichik yoshdagi o'quvchilarni bilim, malaka, ko'nikmalarni rivojlantirish, ijodiy mehnatga, mustaqil fikrlashga o'rgatish, kasb-hunarga yo'naltirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatish muhim muommolardan biridir.

Shunday ekan boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni ijodiy mehnatga o'rgatish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda mehnat darslarining o'rne juda kattadir. O'quvchilarni mehnatga ijodiy tayyorlash mehnat ta'limining muhim vazifalaridan biridir. Mehnat o'quvchilarning chuqur va mustahkam bilimlar bilan qurollantiradi. O'quvchilarni tanlagan kasbga qiziqtirish, mehnatkash kishilarga hurmatda bo'lishga tarbiyalaydi.

O'quvchilarni ish unumini oshirish, chuqur bilim egallash, ijodiy qobiliyatlarini o'stirish masalalari mehnat ta'limi darslarida hal etiladi. Har bir dars o'quvchilarni diqqatini, xotirasini, farqlash bilimini, fikr yuritishni, asosiy narsani ajratishni, xulosa va umumlashtirishni, o'z ishini rejalashtirishni, uni kerakli su'ratda amalga oshirishni, o'z-o'zini nazorat qilish vazifalarini o'z ichiga oladi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Intellektual taraqqiyotni taxmin etgan va uning rivoji yo'lida qator ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi tub islohotlarning amalga oshirishini shartlayotgan bugungi globallashuv asri jamiyatning bir qator ijtimoiy-gumanitar soha vakillarining oldiga aniq va asoslangan talablarni qo'ymoqda.

Xolbuki, aynan globallashuv davri butun insoniyatning kelajagiga jiddiy xatarlar solib kelayotganganligini kundalik hayot, qolaversa, o'sib kelayotgan yosh avlodning axborot oqimi, turli xarakterli va tashqi tomondan yetarlicha anglanmagan g'oyalar bilan sug'orilgan mafkuralar girdobida adashmay to'g'ri yo'lni tanlashida yuzaga kelayotgan to'siqlar isbotlamoqda. [1].

Ma'lumki, jamiyatning xususiyatini inson belgilaydi. Shu sabab jamiyat a'zolarining, ayniqsa, o'sib kelayotgan avlodning ma'naviy kamoloti bugungi kunda O'zbekistonda davlat ahamiyatiga molik dolzarb masalaga aylandi. «Ta'lim to'g'risida»gi qonun, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qabul qilinganligi ham inson omilining hal qiluvchi ekanligi tufaylidir. Bu hujjatlarda o'quvchi shaxsi va uning ma'naviy kamoloti birinchi o'ringa ko'tarildi. Davlat ahamiyatiga molik pedagogik hujjatlar: ta'lim kontseptsiyasi va standarti bilan birga dastur, darslik hamda uslubiy qo'llanmalar insonparvarlik yo'nalishiga solindi. Ular faqat mutaxassis tayyorlashga emas, balki sog'lom ma'naviyatli odamni shakllantirish uchun xizmat qilishga qaratildi. Milliy pedagogika ilmi ham ma'naviy barkamol avlod tarbiyalash yo'llarini tadqiq eta boshladi.

Yosh avlod aqliy-ma'naviy kamolotini ta'minlashda ularning mustaqil fikrlashi qay darajada ahamiyatli ekanini asoslash dolzarb ilmiy muammoga aylandi. Ushbu ishimiz o'quvchi tafakkurining mustaqilligi uning aqliy va ma'naviy kamolotida nechog'li ahamiyatli ekanini belgilashga bag'ishlanganligi tufayli avval mustaqil fikrlashning o'zi nimaligi hamda uning barkamol insonni shakllantirishdagi ahamiyati qandayligini aniqlab olish kerak bo'ladi.

Mehnat ta'limi va tarbiyasini tashkil etishda jamoa asosidagi mehnatni uyushtirish muhim masalalardan biridir. Zero, jamoa ishtirokida o'tkazilayotgan mehnat jarayonida o'quvchilarda do'stlik, o'rtoqlik, o'zaro yordam va hamkorlik, jamoa mehnat samaralaridan quvonish kabi xislatlar tarbiyalanib boradi. Shuningdek, ularda tashabbuskorlik, tashkilotchilik, mehnatga ijodiy yondashish, jamoa manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yish singari axloqiy sifatlarning shakllanishiga poydevor qo'yiladi. [2]

NATIJA VA MUHOKAZA

Psixologlarning ta'kidlashicha, fikrlash, ya'ni tafakkur - odam miyasida sodir bo'ladigan jarayon. Sezgi organlari ojizlik qilgan o'rinlarda odam va olamning xususiyatlari tafakkur orqali o'rganiladi. Tafakkur aqliy faoliyatning, ongli xatti-harakatlarning majmui. U tevarak-atrof, voqelik hamda ijtimoiy muhitni bilish quroli, inson faoliyatini to'g'ri va samarali amalga oshirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Kishi fikrlash jarayonida o'zi ko'rgan, idrok qilgan, sezgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning to'g'riligi, aniqligi, haqiqiyliigi hamda ularning borliqqa munosabatini aniqlaydi. Tafakkur orqali kishi odam va olam sirlarini o'rganishda o'zidan oldin hosil bo'lgan qarashlar, tushunchalar, farazlar, insoniyat tomonidan chiqarilgan xulosa hamda qarorlarning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini belgilab oladi. Mulohaza yuritib, narsa va hodisalar o'rtasidagi munosabatlar, xossalar, xususiyatlar, ularni bir-biri bilan bog'lab yoki ajratib turuvchi vositalar hamda ularning faoliyat mexanizmlarini anglab yetadi.

Bu haqiqatni Alisher Navoiy: «Har ishki qilmish odamizod, Tafakkur birla bilmish odamizod»,-[3] deya ifodalaganlar.

Tafakkur jarayoni insonning ko'ngli, ruhiyati bilan uzviy bog'liqlikda kechadi. Fikrlovchining ichki dunyosi qanchalik boy, dunyoqarashi nechog'li keng, bilimi qay darajada baland bo'lsa, uning fikrlari, xulosalari saviyasi ham shuncha asosli bo'ladi. Tafakkurga xos bo'lgan teranlik, tiniqlik, mantiqlilik, erkinlik, mustaqillik, badiiylik, ijodiylik inson fikri darajasini ko'rsatuvchi omillardir. Odam dunyoni tafakkur orqali angelaydi, undan o'ziga xos tarzda ta'sirlanadi, o'zicha xulosalar chiqaradi.

Mustaqil mulohaza yuritgan odam biror narsaga mehr qo'yadi, nimanidir inkor etadi va o'zida yaratishga, ijodga, kashfiyotga ehtiyoj sezadi. Bu ehtiyoj uni harakatga undaydi. Har bir hodisa yuzasidan o'z fikr va qarashiga ega bo'lgan, o'z xulosalarini chiqarib, ularni asoslay bilgan odam hech qachon o'zgalarga tobe bo'lmaydi. Jiddiy masalalar hal etilayotganda beparvolik, loqaydlik qilmaydi, taqdirini o'zgalalar hal qilib yuborishiga yo'l qo'ymaydi. Fikr qilmoqchi bo'lgan inson biror faoliyatni boshlashdan oldin o'ylab ko'radi, tahlil qiladi.

Tafakkurning ijodiy tabiati moslashuvchanlik, o'ziga xoslik, ravonlik, fikrlash chuqurligi (qattiqlik, stereotipning yo'qligi), harakatchanlik kabi fazilatlarda namoyon bo'ladi. Bu xususiyatlarning barchasi ijodkor shaxsni tavsiflaydi. Qarama-qarshi sifatlar - inertsiya, stereotip, yuzaki fikrlash. Ular hayotda juda muhim, chunki ular umumiy muammolarni tezda hal qilishga imkon beradi. Biroq, psixologik inertsiya ijodkorlikda va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda juda zararli. Intellektual qobiliyatlarning yuqori darajada rivojlanishi yaxshi rivojlangan ijodiy qobiliyatlarni nazarda tutishi shart emas. Bolaning ijodkorligini rivojlantirish, uning tasavvurini rivojlantirish demakdir. [4]

Odam ruhiyati bilan shug'ullanadigan mutaxassislarining dalolat berishicha, inson fikrlash jarayonini yuzaga keltirishning asosiy sharti undagi borliq sirlarini bilishga bo'lgan intilish, ichki ehtiyoj, ya'ni motivdir. Motiv bo'lmasa insonda fikrlash paydo bo'lmaydi. Fikrlovchi shaxs atrofdagilarning birgalikdagi mehnati,

o'zaro muloqoti va hamkorligida shakllanadi, rivojlanadi. Shaxsning taraqqiyoti uning ijtimoiy ahamiyati, ya'ni o'zgaralar uchun foydalilik darajasi bilan xarakterlanadi.

Fikrlash masalasida, eng avvalo, uning shakli va mazmunini ajratar ekan, L.Vigotskiy [5] fikrning shakllari, mexanizmi odamning intellektual rivojlanishiga qarab o'sib borishini ta'kidlaydi. Fikrlashning mantiqqa tayanishi esa bola 12-14 yoshga yetganda, u o'z tafakkuriga egalik qilib, uni boshqara bilganda yuzaga keladi. Vigotskiyning ta'kidlashicha, mustaqil fikrlash - ongli ravishda, ilmiy-nazariy asoslarga tayanib, o'z-o'zini nazorat qilgan holda fikrlash demakdir. Uningcha, fikrlashda mantiqning yo'qligi fikrlash jarayonida mustaqillikning, erkinlikning, onglilikning yo'qligi demakdir. "Fikrlash jarayoni, - deb yozadi L. Vigotskiy, - bolaning ota-onasi bilan muloqotidan boshlanadi. Mustaqil fikrlash esa bu suhbatlarni bola "yutib", o'zicha "hazm qila" boshlaganidan so'ng shakllanadi". Bu fikrni sharhlab shunday xulosa chiqarish mumkinki, fikrlash bevosita o'z yo'naltiruvchi kuchi, maqsadi, usullariga ega bo'lgandagina mustaqil faoliyatga aylanadi. Fikrlashning mustaqilligi ham uning yuqorida sanalgan shakllaridan biri sifatida kishi shaxsiyati va siyrati, ichki «men» deb aytishi bilan bog'liq.

XULOSA

Demak, umuman fikrlanganda narsa-hodisalarning boshqalar tomonidan kashf etilgan jihatlari bilib olinadi. Mustaqil fikrlanganda esa, odam olam hodisalari va hayotiy vaziyatlar mohiyatini o'zgalarnikiga o'xshamagan yo'sinda, ularnikidan boshqacha yo'l bilan bilib oladi.

Texnologiya mashg'ulotlarini muvafaqqiyatli o'tishi texnologiya ta'lim va tarbiyasida samarali erishish ko'p jihatdan ishni to'g'ri rejalashtirishga bog'liq. Texnologiya darslarini xususiyatlari shundan iboratki bolalar texnologiya va texnik ijodkorligini rivojlantirishga oid bilimlari ko'nikma va malakalarini xilma-xil amaliy ishlarni bajarish o'zlariga kerakli va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan buyumlarni tayyorlash jarayoni egallab oladilar.

O'qituvchining asosiy vazifasi har chorak uchun texnologiya darslarini shunday rejalashtirishdan iboratki, bunda o'qituvchi bolalar tomonidan hosil qilingan bilim, ko'nikma va malakalarini izchillik bilan kengaytirish va marakkablashtirish ishlarni va bolalar jamoasini kundalik hayotida kerak bo'lgan buyumlar tayyorlash va boshqa ishlarni bajarish bilan birga qo'shib olib borishni nazarda tutsin. Tajriba ishni rejalashtirishda mahalliy sharoitni, maktab sharoitni

yilnomada qizil bilan belgilangan bayram va dam olish kunlarini va boshqalarni hisobga olib ko'rsatadi.

Dastur bo'yicha bolalar texnologiya fanining xususiyatlaridan biri ularga faqat bilim beribgina qolmay, balki ularning madaniy axloq qoidalariga xususan batartibli, ozodali va boshqalarga o'rgatishdir. Shuning uchun o'qituvchining birinchi kunlaridan boshlab qiyim-bosh va oyoq kiyimlariga qarash madaniy xulq-atvor qoidalariga o'rgatish mashg'ulotlarini rejalashtirish zarur. Bolalarni ana shularga o'rgatib, keyinchalik yil davomida o'rgatib, yil davomida ota-onalar bilan kelishgan holda, bolalardan maktab o'qituvchisi bergan vazifalarini bajarishlarini qat'iy talab qilish kerak. Talabchanlik o'quvchilarda ijodiy sifatlarni shakllantirish uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Yakibov Sharif, Yakibova Dilorom. Integration in Primary Education as Factor Mentality. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019
2. X. Sanakulov, D. Yakubova, R. Lutfitdinova. Texnologiya va uni o'qitish metodikasi. Darslik. - Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2020.- 224 b.
3. Alisher Navoiy. Xamsa/Nasriy bayon etuvchi: A.Hojiaxmedov, mas'ul muharrir: V.Rahmonov. - Toshkent: „Sharq“, 2016, 336 b.
4. Yakibova Dilorom Sharifovna. Methods for enhancing the creative thinking of primary schoolchildren. Herakd pedagogiki. Nauka i Praktyka (wydanie specjalne). ISSN: 2450-8160, 2021, 247-256-pages.
5. Karomat Matnazarova. Mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish-ijodiy faollikni oshirish omili. PUBLIC EDUCATION. Scientific-methodical Journal Ministry Of Public Education Of The Republic Of Uzbekistan. ISSN 2181-7839. - Toshkent: 2019, 2-son (mart-aprel), 19-bet.